

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368909>

УДК 576.54

ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ ТРАНСМЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА

П.В. Бахвалова,

студент 1 курса, напр. «Биофизика»

Е.С. Оленко,

д.м.н., проф. кафедры основ медицины медицинских технологий,

ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»,

г. Саратов

Аннотация: В статье описаны данные научной литературы, анализированы результаты исследований посвященных клеточной мембране. В статье рассматриваются механизмы трансмембранного транспорта. Выделяют транспорт веществ без затрат энергии клетки или за счёт гидролиза АТФ. Описываются все виды диффузии. Освещаются концентрация растворов и механизмы транспорта по направлению движения веществ

Ключевые слова: клеточная мембрана, трансмембранный транспорт, диффузия

TYPES AND MECHANISMS OF TRANSMEMBRANE TRANSPORT

P.V. Bakhvalova,

1st year student, direction "Biophysics"

E.S. Olenco,

D.M.S., Professor of the Department of Fundamentals of Medicine and medical technology,

FGBOU VO "SSU named after N.G. Chernyshevsky",

Saratov

Annotation: The article describes the data of scientific literature, analyzes the results of studies on the cell membrane. The article deals with the mechanisms of transmembrane transport. Allocate the transport of substances without the expenditure of cell energy or due to the hydrolysis of ATP. All types of diffusion are described. The concentration of solutions and the mechanisms of transport in the direction of movement of substances are highlighted.

Keywords: cell membrane, transmembrane transport, diffusion

Клеточная мембрана – это активная структура клетки, через которую клетка взаимодействует с окружающей средой. Межклеточный транспорт различных веществ осуществляется за счет пассивных и активных механизмов [1].

Пассивный транспорт.

Пассивный перенос – это простейший способ переноса, который зависит от градиента концентрации, а также размера и заряда растворенного вещества.

Пассивный транспорт не зависит от мембранных белков и катаболизма биологических молекул для получения энергии [2]. Однако этот энергодефицитный процесс обычно происходит в гематоэнцефалическом барьере, поскольку определенные молекулы, такие как тиопентал, могут диффундировать через мембрану [3]. Тиопентал натрия – это барбитурат, часто используемый в методах смертельной инъекции [4].

Простая диффузия происходит без участия мембранного белка. Скорость простой диффузии хорошо описывается обычными законами диффузии для веществ, растворимых в липидном бислое; она прямо пропорциональна степени гидрофобности молекулы, т.е. ее жирорастворимости, а также градиенту концентрации. Механизм диффузии водорастворимых веществ менее изучен. Перенос вещества через липидный бислой, например таких соединений, как этанол, возможен через временные поры в мембране, образованные разрывами в липидном слое при движении мембранных липидов.

Облегченная диффузия обычно включает подвижные носители, реактивные группы, которые реагируют с определенными растворенными веществами и диффундируют с ними через жидкую мембрану. Облегченная диффузия также может происходить через носители, которые ковалентно связаны с твердой мембраной, если носители все еще имеют некоторую ограниченную подвижность. Поток растворенного вещества через связанные мембраны носителя показывает различное поведение в зависимости от концентрации носителя, включая порог перколяции [5].

Осмоз – это диффузия воды через полупроницаемую мембрану. Вода может свободно перемещаться через клеточную мембрану всех клеток, либо через белковые каналы, либо скользя между липидными хвостами самой мембраны. Однако именно концентрация растворенных веществ в воде определяется, будет ли вода перемещаться в ячейку, из ячейки или и то, и другое.

Активный транспорт.

Активный транспорт необходим для перемещения молекул против их концентрации и электрохимических градиентов и требует энергии в виде АТФ или других высокоэнергетических фосфатных связей [6].

Гидролиз АТФ либо напрямую связан с транспортом (первичный активный транспорт), либо генерируется как электрохимический градиент (вторичный активный транспорт) [7].

Первичный активный транспорт использует энергию АТФ, фотонов и электрохимических градиентов непосредственно при транспортировке молекул от низкой до высокой концентрации через клеточную мембрану [8].

Известны три основных типа первично-активного транспорта ионов: натрий-калиевый насос, кальциевый насос и протонный насос.

При вторично-активном транспорте градиент ионов (Na^+ , K^+ , H^+ и др.), созданный на мембране функционированием систем первично-активного транспорта, используется для транспорта других молекул, например углеводов, некоторых аминокислот, анионов и др.

Для активного транспорта, как и для облегченной диффузии, характерны высокая специфичность, эффект насыщения транспортных белков транспортируемыми молекулами, когда кинетическая кривая выходит на плато, а также действие ингибиторов.

Везикулярный транспорт (цитоз) связан с изменением формы плазмалеммы и формированием мембранных пузырьков – везикул. Его делят на экзоцитоз (из клетки) и эндоцитоз (в клетку).

Фагоцитоз – это захват плотного субстрата (лейкоцит-макрофаг захватывает бактерию).

Пиноцитоз – это захват жидкостей (питание клеток зародыша на первых стадиях внутриутробного развития).

Заключение.

Таким образом, биологические мембраны обеспечивают поддержание постоянства внутренней среды всего организма. Все процессы транспорта вещества и энергии, которыми сопровождается и обеспечивается жизнедеятельность любого организма, происходят через биомембраны с непосредственным участием мембранных структур.

Список литературы

[1] Pardee A. Мембранные транспортные белки: белки, которые, по-видимому, являются частями мембранных транспортных систем, выделяются и характеризуются. – Наука, 1968. № 162. 632-637 с.

[2] Garrett R. Биохимия. / R. Garrett, C. Grisham. // 4-е изд. – Брукс/Коул: Бостон, 2009.

- [3] Фишер Х. Проникновение через гематоэнцефалический барьер: молекулярные параметры, управляющие пассивной диффузией. / Х. Фишер, Р. Готшлих, А. Силиг. // *J.Membrane Biol.* – 1998. № 165. 201-211 с.
- [4] Евтович-Тодорович В., Возняк Д., Пауэлл С., Олни Дж. Пропофол и тиопентал натрия защищают от МК-801-индуцированного некроза нейронов в задней поясной / ретросплениальной коре. / В. Евтович-Тодорович, Д. Возняк, С. Пауэлл, Дж. Олни. – Брайан Рисерч, 2001. № 913. 185-189 с.
- [5] Касслера Э. О пределах облегченной диффузии. / Э. Касслера, Р. Ариса, А. Бхоун. // *Журнал науки о мембранах*, 1989. № 2-3. 149-164 с. DOI: 10.1016/S0376-7388(00)85094-2.
- [6] Гайтон А.С. Учебник медицинской физиологии. / А.С. Гайтон, Дж.Е. Холл. // Филадельфия, Пенсильвания: компания WB Saunders. – 2000.
- [7] Форрест Л.Р., Кремер Р., Циглер К. Структурная основа механизмов вторичного активного транспорта. биохим. / Л.Р. Форрест, Р. Кремер, К. Циглер. // *Биофиз. Акта* 1807. 167-188 с. doi: 10.1016/j.bbabi.2010.10.014.
- [8] Мандель Л. Первичный активный транспорт натрия, потребление кислорода и АТФ: сопряжение и регулирование. / Л. Мандель. // *Kidney International.* – 1986. № 29. 3-9 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Pardee A. Membrane transport proteins: Proteins that appear to be part of membrane transport systems have been isolated and characterized. – *Science*, 1968. No. 162. 632-637 p.
- [2] Garrett R. *Biochemistry.* / R. Garrett, C. Grisham. // 4th ed. – Brooks/Cole: Boston, 2009.
- [3] Fischer H. Crossing the blood-brain barrier: molecular parameters governing passive diffusion. / H. Fischer, R. Gottschlich, A. Seelig. // *J. Membrane Biol.* – 1998. No. 165. 201-211 p.
- [4] Jevtovich-Todorovich V, Wozniak D, Powell S, Olney J. Propofol and sodium thiopental protect against MK-801-induced neuronal necrosis in the posterior cingulate/retrosplenic cortex / V. Evtovich-Todorovich, D. Wozniak, S. Powell, J. Olney. – Brian Research, 2001. No. 913. 185-189 p.
- [5] Kassler E. On the limits of facilitated diffusion. / E. Cussler, R. Arisa, A. Bhoun. // *Journal of Membrane Science*, 1989. No. 2-3. 149-164 p. DOI: 10.1016/S0376-7388(00)85094-2.
- [6] Guyton A.S. *Textbook of medical physiology.* / A.S. Guyton, J.E. Hall. // Philadelphia, PA: WB Saunders Company. – 2000.
- [7] Forrest L.R., Kremer R., Ziegler K. Structural basis of secondary active transport mechanisms. *biochem.* / L.R. Forrest, R. Kremer, K. Ziegler. // *Biophys. Acta* of 1807. 167-188 p. doi: 10.1016/j.bbabi.2010.10.014.

[8] Mandel L. Primary active sodium transport, oxygen and ATP consumption: conjugation and regulation. / L. Mandel. // *Kidney International*. – 1986. No. 29. 3-9 p.

© П.В. Бахвалова, Е.С. Оленко, 2022

Поступила в редакцию 8.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Бахвалова П.В., Оленко Е.С. Виды и механизмы трансмембранного транспорта // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 2-2(16). С. 25-29. URL: <https://ip-journal.ru/>